

Le clausole di sostenibilità

Boiti, C.

Dipartimento di Economia (UNIPG)

Parole chiave: Sostenibilità ambientale – Contratti tra privati – Requisiti di sostenibilità – Clausole di sostenibilità – Nuove problematiche

Introduzione

La crescente attenzione al tema della sostenibilità da parte del legislatore - comunitario e nazionale - nonché da parte dei consumatori e degli *stakeholder* ha imposto alle aziende di gestire e dimostrare la loro corretta e dovuta 'diligenza' sui rischi ambientali, sociali ed etici nelle loro relazioni commerciali da cui è derivato l'inserimento sempre più diffuso nei loro contratti di «requisiti di sostenibilità» sotto forma di clausola di sostenibilità. La sostenibilità è, dunque, penetrata nel contratto nell'ambito dell'autonomia negoziale riconosciuta dall'ordinamento giuridico, rappresentando tali clausole una delle possibili modalità attraverso cui lo «sviluppo sostenibile» viene tutelato nei rapporti negoziali.

Metodo

- Analisi delle fonti internazionali, europee e nazionali
- Analisi della casistica contrattuale
- Esame di alcuni profili di criticità

Risultati

Obiettivo del lavoro è quello di individuare e analizzare alcuni degli aspetti critici che pongono le clausole di sostenibilità, inserite in contratti come il mutuo, la locazione e il *franchising*, che seppure formulate in termini «apparentemente» chiari e comprensibili utilizzano, pressoché costantemente, espressioni come «*carbon natural, green, zero emissioni, ecofriendly, ecc.*», a dir poco generali e generiche, che possono pregiudicare il compimento di una scelta effettivamente consapevole nel contraente che si vincola a perseguire tali finalità ambientali. Tale prassi presenta nuove problematiche, come quella relativa alla vessatorietà delle clausole di sostenibilità ambientale.

Bibliografia

- Bertelli, F., 2021. *Profili civilistici del «Diselgate». Questioni risolte e tensioni irrisolte tra mercato e sostenibilità*, E.S.I., Napoli.
- Lorenzetti, R.L. e Lorenzetti, P., 2020. *Diritto ambientale* (traduzione italiana diretta da L. Mezzasoma). Napoli: E.S.I. Edizione originale Lorenzetti, R.L. e Lorenzetti, P., 2018. *Derecho Ambiental*, Rubinzal-Culzoni Editores.
- Pennasilico, M. (a cura di), 2016. *Contratto e ambiente. L'analisi "econologica" del diritto contrattuale*. Napoli: E.S.I.
- Zarro, M., 2022. *Danno da cambiamento climatico e funzione sociale della responsabilità civile*. Napoli: E.S.I.

DOI 10.5281/zenodo.10052501